

Polinomios cuadráticos Miguel Cerdá Bennassar – Abril 2021

En la tabla se visualizan los valores que generan los polinomios $n^2 + n + A$, desde A hasta A².

Destacados en colores, los números primos generados cuando A es igual a 2, 3, 5, 11, 17 y 41.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	...
1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521	1600	...	
2	5	10	17	26	37	50	65	82	101	122	145	170	197	226	257	290	325	362	401	442	485	530	577	626	677	730	785	842	901	962	1025	1090	1157	1226	1297	1370	1445	1522	1601	...	
3	6	11	18	27	38	51	66	83	102	123	146	171	198	227	258	291	326	363	402	443	486	531	578	627	678	731	786	843	902	963	1026	1091	1158	1227	1298	1371	1446	1523	1602	...	
4	7	12	19	28	39	52	67	84	103	124	147	172	199	228	259	292	327	364	403	444	487	532	579	628	679	732	787	844	903	964	1027	1092	1159	1228	1299	1372	1447	1524	1603	...	
5	8	13	20	29	40	53	68	85	104	125	148	173	200	229	260	293	328	365	404	445	488	533	580	629	680	733	788	845	904	965	1028	1093	1160	1229	1300	1373	1448	1525	1604	...	
6	9	14	21	30	41	54	69	86	105	126	149	174	201	230	261	294	329	366	405	446	489	534	581	630	681	734	789	846	905	966	1029	1094	1161	1230	1301	1374	1449	1526	1605	...	
7	10	15	22	31	42	55	70	87	106	127	150	175	202	231	262	295	330	367	406	447	490	535	582	631	682	735	790	847	906	967	1030	1095	1162	1231	1302	1375	1450	1527	1606	...	
8	11	16	23	32	43	56	71	88	107	128	151	176	203	232	263	296	331	368	407	448	491	536	583	632	683	736	791	848	907	968	1031	1096	1163	1232	1303	1376	1451	1528	1607	...	
9	12	17	24	33	44	57	72	89	108	129	152	177	204	233	264	297	332	369	408	449	492	537	584	633	684	737	792	849	908	969	1032	1097	1164	1233	1304	1377	1452	1529	1608	...	
10	13	18	25	34	45	58	73	90	109	130	153	178	205	234	265	298	333	370	409	450	493	538	585	634	685	738	793	850	909	970	1033	1098	1165	1234	1305	1378	1453	1530	1609	...	
11	14	19	26	35	46	59	74	91	110	131	154	179	206	235	266	299	334	371	410	451	494	539	586	635	686	739	794	851	910	971	1034	1099	1166	1235	1306	1379	1454	1531	1610	...	
12	15	20	27	36	47	60	75	92	111	132	155	180	207	236	267	300	335	372	411	452	495	540	587	636	687	740	795	852	911	972	1035	1100	1167	1236	1307	1380	1455	1532	1611	...	
13	16	21	28	37	48	61	76	93	112	133	156	181	208	237	268	301	336	373	412	453	496	541	588	637	688	741	796	853	912	973	1036	1101	1168	1237	1308	1381	1456	1533	1612	...	
14	17	22	29	38	49	62	77	94	113	134	157	182	209	238	269	302	337	374	413	454	497	542	589	638	689	742	797	854	913	974	1037	1102	1169	1238	1309	1382	1457	1534	1613	...	
15	18	23	30	39	50	63	78	95	114	135	158	183	210	239	270	303	338	375	414	455	498	543	590	639	690	743	798	855	914	975	1038	1103	1170	1239	1310	1383	1458	1535	1614	...	
16	19	24	31	40	51	64	79	96	115	136	159	184	211	240	271	304	339	376	415	456	499	544	591	640	691	744	799	856	915	976	1039	1104	1171	1240	1311	1384	1459	1536	1615	...	
17	20	25	32	41	52	65	80	97	116	137	160	185	212	241	272	305	340	377	416	457	500	545	592	641	692	745	800	857	916	977	1040	1105	1172	1241	1312	1385	1460	1537	1616	...	
18	21	26	33	42	53	66	81	98	117	138	161	186	213	242	273	306	341	378	417	458	501	546	593	642	693	746	801	858	917	978	1041	1106	1173	1242	1313	1386	1461	1538	1617	...	
19	22	27	34	43	54	67	82	99	118	139	162	187	214	243	274	307	342	379	418	459	502	547	594	643	694	747	802	859	918	979	1042	1107	1174	1243	1314	1387	1462	1539	1618	...	
20	23	28	35	44	55	68	83	100	119	140	163	188	215	244	275	308	343	380	419	460	503	548	595	644	695	748	803	860	919	980	1043	1108	1175	1244	1315	1388	1463	1540	1619	...	
21	24	29	36	45	56	69	84	101	120	141	164	189	216	245	276	309	344	381	420	461	504	549	596	645	696	749	804	861	920	981	1044	1109	1176	1245	1316	1389	1464	1541	1620	...	
22	25	30	37	46	57	70	85	102	121	142	165	190	217	246	277	310	345	382	421	462	505	550	597	646	697	750	805	862	921	982	1045	1110	1177	1246	1317	1390	1465	1542	1621	...	
23	26	31	38	47	58	71	86	103	122	143	166	191	218	247	278	311	346	383	422	463	506	551	598	647	698	751	806	863	922	983	1046	1111	1178	1247	1318	1391	1466	1543	1622	...	
24	27	32	39	48	59	72	87	104	123	144	167	192	219	248	279	312	347	384	423	464	507	552	599	648	699	752	807	864	923	984	1047	1112	1179	1248	1319	1392	1467	1544	1623	...	
25	28	33	40	49	60	73	88	105	124	145	168	193	220	249	280	313	348	385	424	465	508	553	600	649	700	753	808	865	924	985	1048	1113	1180	1249	1320	1393	1468	1545	1624	...	
26	29	34	41	50	61	74	89	106	125	146	169	194	221	250	281	314	349	386	425	466	509	554	601	650	701	754	809	866	925	986	1049	1114	1181	1250	1321	1394	1469	1546	1625	...	
27	30	35	42	51	62	75	90	107	126	147	170	195	222	251	282	315	350	387	426	467	510	555	602	651	702	755	810	867	926	987	1050	1115	1182	1251	1322	1395	1470	1547	1626	...	
28	31	36	43	52	63	76	91	108	127	148	171	196	223	252	283	316	351	388	427	468	511	556	603	652	703	756	811	868	927	988	1051	1116	1183	1252	1323	1396	1471	1548	1627	...	
29	32	37	44	53	64	77	92	109	128	149	172	197	224	253	284	317	352	389	428	469	512	557	604	653	704	757	812	869	928	989	1052	1117	1184	1253	1324	1397	1472	1549	1628	...	
30	33	38	45	54	65	78	93	110	129	150	173	198	225	254	285	318	353	390	429	470	513	558	605	654	705	758	813	870	929	990	1053	1118	1185	1254	1325	1398	1473	1550	1629	...	
31	34	39	46	55	66	79	94	111	130	151	174	199	226	255	286	319	354	391	430	471	514	559	606	655	706	759	814	871	930	991	1054	1119	1186	1255	1326	1399	1474	1551	1630	...	
32	35	40	47	56	67	80	95	112	131	152	175	200	227	256	287	320	355	392	431	472	515	560	607	656	707	760	815	872	931	992	1055	1120	1187	1256	1327	1400	1475	1552	1631	...	
33	36	41	48	57	68	81	96	113	132	153	176	201	228	257	288	321	356	393	432	473	516	561	608	657	708	761	816	873	932	993	1056	1121	1188	1257	1328	1401	1476	1553	1632	...	
34	37	42	49	58	69	82	97	114	133	154	177	202	229	258	289	322	357	394	433	474	517	562	609	658	709	762	817	874	933	994	1057	1122	1189	1258	1329	1402	1477	1554	1633	...	
35	38	43	50	59	70	83	98	115	134	155	178	203	230	259	290	323	358	395	434	475	518	563	610	659	710	763	818	875	934	995	1058	1123	1190	1259	1330	1403	1478	1555	1634	...	
36	39	44	51	60	71	84	99	116	135	156	179	204	231	260	291	324	359	396	435	476	519	564	611	660	711	764	819	876	935	996	1059	1124	1191	1260	1331						

